

IQLIM O'ZGARISHINING QISHLOQ XO'JALIGIGA TA'SIRI

Yuldasheva Saxiba Shomirzaevna¹, Buxorov Komil Xushvaqtovich², Numanova Farangiz Zokirjon qizi³

^{1,2}Toshkent davlar agrar universiteti dotsentlari, ³4- kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15203385>

Annotatsiya. Ushbu maqolada iqlim o'zgarishi oqibatlarini natijasida ekstremal ob-havo hodisalari, suv toshqini va qurg'oqchilik tufayli hayot uchun xavfli va majburiy migratsiyaga duch keladigan millionlab insonlarga va qishloq xo'jaligiga ta'sir qilishi mumkin. Iqlim o'zgarishi ta'sirida turli kasalliklarning tarqalishi, tabiiy resurslarning yo'q bo'lib ketishi va qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligining pasayishi uni oldini olish choralar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: iqlim o'zgarishi, yashil iqtisodiyot, tomchilatib sug'orish, texnologiya, qishloq xo'jaligi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются последствия изменения климата, такие как экстремальные погодные явления, наводнения и засуха, которые могут повлиять на миллионы людей, сталкивающихся с опасностью и вынужденной миграцией, а также на сельское хозяйство. Рассматривается влияние изменения климата на распространение различных заболеваний, исчезновение природных ресурсов и снижение урожайности сельскохозяйственных культур, а также приведены данные о мерах по предотвращению этих явлений.

Ключевые слова: изменение климата, зеленая экономика, капельное орошение, технологии, сельское хозяйство.

Abstract. This article examines the consequences of climate change, such as extreme weather events, floods, and droughts, which can affect millions of people facing danger and forced migration, as well as agriculture. The article explores the impact of climate change on the spread of various diseases, the depletion of natural resources, and the decline in agricultural crop yields. Additionally, it provides data on measures to prevent these phenomena.

Keywords: climate change, green economy, drip irrigation, technologies, agriculture.

Kirish.

Iqlim o'zgarishi bo'yicha hukumatlararo hay'atga ko'ra, Markaziy Osiyoda harorat o'rtacha global ko'rsatkichlardan ko'ra tezroq ko'tarilmoqda. Bu degani – mintaqada qurg'oqchilik ko'payadi va ko'plab hududlar sahroga aylanadi.

Jahon banki hosildorlikning 95 foizi sug'orma dehqonchilikka asoslangan O'zbekistonda suv taqsimoti vaqtida isloh qilinmasa, iqlim o'zgarishining jiddiy zarbasiga uchrashidan ogohlantirdi. Ma'lum qilinishicha, mamlakatda suv taqchilligi 2030 yilga borib yiliga 7 milliard kub metrni tashkil etadi, 2050 yilda bu ko'rsatkich 15 milliard kub metrni tashkil etishi prognoz qilinmoqda [2].

Ekspertlarning so'zlariga ko'ra, mamlakatimizdagi mavjud yaylovlarning umumiy maydoni 20 million gektar atrofida bo'lsa, bugungi kunda yaylovlarning 80 foizga yaqini suvsizlik, tartibsiz foydalanish tufayli tanazzulga yuz tutgan. Chorva mollarini palapartish

oʻtlatish tufayli yaylovlarning katta qismi yaroqsiz ahvolga kelgan, yem-xashak bazasini yaratishga yetarli eʼtibor qaratilmaganidan ozuqa yetishmovchiligi yuzaga kelgan [4].

Hozirgi davrda turli ishlab chiqarish sohalarida kuzatilayotgan texnik-texnologik taraqqiyot natijasida va barcha tur tabiiy resurslardan intensiv foydalanish tufayli yerda mavjud boʻlgan ekologik muvozanat buzilib, har xil muammolar yuzaga kelmoqda. Iqlim inqirozi oqibatlarini oldini olish va kelgusi oʻn yilliklarda bizni kutayotgan muqarrar oʻzgarishlarga moslashish uchun harakat qilish kerak [1,2,3].

Tadqiqot ob’ekti va usullari. Iqlim oʻzgarishining qishloq xoʻjaligiga taʼsirini oʻrganishda statistik va ekologik monitoring usullardan foydalanildi.

Tadqiqot natijasi. Iqlim oʻzgarishi qishloq xoʻjaligiga taʼsiriga nisbatan qayta tiklanadigan dehqonchilik tamoyillarini qoʻllash orqali nafaqat qishloq xoʻjaligining haqiqiy issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish, balki uglerodni tuproqda faol saqlash va shu bilan zararli CO₂ tarkibini kamaytirish mumkin.

Mavjud maʼlumotlar shuni koʻrsatadiki, agar hech qanday chora koʻrilmasa, issiqxona gazlari konsentratsiyasi 2035-2050 yillarga kelib 2° C global isishiga olib kelishi mumkin. Haroratning 2° C ga koʻtarilishi oqibatlari ekstremal ob-havo hodisalari, suv toshqini va qurgʻoqchilik tufayli hayot uchun xavfli va majburiy migratsiyaga duch keladigan millionlab insonlarga va qishloq xoʻjaligiga taʼsir qilishi mumkin. Iqlim oʻzgarishi taʼsirida turli kasalliklarning tarqalishi, turlarning yoʻq boʻlib ketishi va qishloq xoʻjaligi ekinlari hosildorligining pasayishiga olib keladi [2].

“Oʻzbekiston-2030” strategiyasini “Atrof-muhitni asrash va “yashil iqtisodiyot” yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi toʻgʻrisida” gi belgilangan vazifalarni ijrosini taʼminlash maqsadida, atrof-muhitni asrash va “yashil” iqtisodiyot tamoyillarini ilmiy asosda oʻrganish, muhokama qilish hamda ularni amaliyotga joriy etish boʻyicha jahonning ilgʻor tajribalari oʻrganilmoqda.

Iqlim oʻzgarishining qishloq xoʻjaligiga taʼsirini kamaytirishda yetakchi xorijiy mamlakatlardan AQSH, Xitoy va Germaniya davlatlarida rekultivatsiya, No-Till texnologiyasi hamda tomchilatib sugʻorish usullari keng qoʻllaniladi.

Hozirgi kunga kelib, iqlim oʻzgarishining qishloq xoʻjaligiga taʼsirini yumshatish maqsadida sugʻorish tizimida suv sarfini kamaytirishda keng qoʻllaniladigan usullardan biri tomchilatib sugʻorish hisoblanadi.

Tomchilatib sugʻorish qishloq xoʻjaligi ishlab chiqarishi uchun barqaror va suvni tejaydigan yechimdir. Tomchilatib sugʻorish tizimlari suvni asta-sekin va toʻgʻridan-toʻgʻri tuproq yuzasiga yoki oʻsimliklarning ildiz zonasiga yetkazib beradigan quvurlar tarmogʻidan iborat.

Tomchilatib sugʻorish texnologiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirgan baʼzi Yevropaning bir qator mamlakatlari suv samaradorligi va ekinlar hosildorligini oshirish uchun tomchilatib sugʻorish tizimlarini muvaffaqiyatli amalga oshirdilar. Masalan, suv tanqisligi katta muammo boʻlgan Ispaniyada koʻplab fermerlar pomidor, sitrus mevalar va zaytun kabi yekinlarni yetishtirish uchun tomchilatib sugʻorishni amalga oshirdilar. Kabel tizimlaridan foydalangan holda, bu fermerlar suv sarfini kamaytirish, hosildorlikni oshirish va qurgʻoqchil hududlarda qishloq xoʻjaligi ishlab chiqarishini qoʻllab-quvvatlashga muvaffaq boʻlishdi [3].

Italiyada uzumzorlar va bogʻlar tomchilatib sugʻorish texnologiyasidan ham foydalandi, bu esa ishlab chiqaruvchilarga suv resurslarini optimallashtirish va uzum va mevalar sifatini yaxshilash imkonini berdi. Tomchilatib yuborish tizimlari tomonidan aniq nazorat italiyalik

fermerlarga ekinlarning bir xilligiga va o'z mahsulotlarining yuqori bozor qiymatiga yerishishga imkon berdi.

Tomchilatib sug'orishning afzalliklari:

Tomchilatib sug'orishning asosiy afzalliklaridan biri bu suvni tejashdir. Shu kabi an'anaviy sug'orish usullari bilan taqqoslaganda toshqin sug'orish yoki jo'yak sug'orish, kabel tizimlari suv sarfini 50% yoki undan ko'proq kamaytirishi mumkin. Bu nafaqat suv resurslarini tejashga yordam beradi, balki botqoqlanish va tuproq yeroziyasi xavfini kamaytiradi.

Bundan tashqari, tomchilatib sug'orish doimiy suv va ozuqa moddalarini yetkazib berish orqali o'simliklarning sog'lom o'sishiga yordam beradi. Suvni to'g'ridan-to'g'ri ildiz zonasiga yetkazib berish orqali o'simliklar namlik va zarur oziq moddalarni yanada samarali singdirishi mumkin, natijada hosil va hosil sifati yuqori bo'ladi.

Xulosa

Tomchilatib sug'orish tuproqni namlashda eng ilg'or usullardan biri hisoblanib suvni tejash, zararli va begona o'tlari o'sishi, o'simliklarning ehtiyojiga qarab, beriladigan suv miqdorini sutka bo'yicha emas, balki soat davomida me'yoriy rostlab berish imkon yaratadi. Foydalanishga yaroqsiz bo'lib qolgan yerlarni qayta tiklash, atrof-muhit sharoitlarini, ekologik holatlarni yaxshilashga qaratilgan tadbirlar bo'lib, tuproqning buzilgan unumdor qatlamini tiklash va qishloq xo'jaligi yoki o'rmon xo'jaligini samarali yuritishni ta'minlaydigan sharoitni yaratishdan iborat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Atoyeva G.R. Maishiy chiqindixona atrofida tarqalgan tuproqlarning ifloslanish holati va unumdorlik ko'rsatkichlarining o'zgarishi (Toshkent viloyati Ohangaron tumanidagi chiqindixona misolida): b.f.f.d. (PhD) ... diss. avtoreferati. - Farg'ona, 2022. - 43 b.
2. Buxorov K.X., Yuldasheva S.SH. va boshqalar. Yashil iqtisodiyot sharoitida iqlim o'zgarishlarining qishloq xo'jaligiga ta'sirini yumshatish masalalari bo'yicha tavsiyanoma. T.: 2024 y. 18 b.
3. Buxorov K.X., Yuldasheva S.SH. Yashil iqtisodiyot sharoitida iqlim o'zgarishining qishloq xo'jaligiga ta'sirini yumshatish masalalari. "Agro kimyo himoya va o'simliklar karantini" ilmiy-amaliy jurnali. № 1 [108],2025. -189 b
4. Jobborov B.T. sug'oriladigan tuproqlarning texnogen buzilishi, ularning ekologik holati va rekultivatsiyasi (Toshkent viloyati misolida): B.f.f.d. (PhD) ... diss. avtoreferati. - Farg'ona, 2019. - 44 b.
5. Parpiyev G', Davronov O. va boshqalar. Degradatsiyaga uchragan yerlar va ularni rekultivatsiyalashga qaratilgan taklif va tavsiyalar International scientific journal science and innovation special issue April 6, 2024. 598 b.